

EDUCAÇÃO, DISCIPLINA E COMPORTAMENTO NAS ESCOLAS CRISTÃS DE JOÃO BATISTA DE LA SALLE

Lidiane Maria Fávero e Emerson Benedito Ferreira

RESUMO: O presente artigo tem como finalidade apresentar alguns conceitos basilares sobre a vida e obra de João Batista de La Salle. Para isso, o trabalho foi subdividido em duas partes: a primeira, trazendo uma breve narrativa da vida e da criação das escolas lassalistas, instituições de ensino que tomaram conta da França no final do século XVII e início do século XVIII; e a segunda, tentar entender a maneira como estas escolas foram organizadas e administradas, sobretudo com algumas reflexões sobre as regras de comportamento criadas por La Salle.

PLAVRAS-CHAVE: História da educação; Religiosidade; Séculos XVII e XVIII; La Salle.

ABSTRACT: This article aims to present some basic concepts about the life and work of John the Baptist of La Salle. For this, the work was subdivided into two parts: the first, with a brief narrative of the life and creation of Lasallian schools, educational institutions that took over France in the late seventeenth and early eighteenth centuries; And second, to try to understand how these schools were organized and administered, especially with some reflections on the rules of behavior created by La Salle.

KEYWORDS: History of education; Religiosity; Seventeenth and eighteenth centuries; La Salle.

INTRODUÇÃO

Na atualidade, observam-se infindáveis questionamentos e críticas direcionados ao modelo de ensino empregado pelos órgãos públicos e privados no tocante a educação de crianças e de adolescentes. Mesmo neste século XXI onde impera a informação e a mobilidade, o modelo educacional empregado pelas instituições de ensino do ocidente ainda apresenta resquícios de uma pedagogia secular, advinda de outros tempos.

Deste modo, para tentar entender a educação empregada nos dias atuais, faz-se necessário uma volta ao tempo. Somente com o recuo e observância das instituições educacionais do passado, justifica-se e faz-se possível o entendimento da educação empregada no presente. Neste sentido, esta pesquisa regressará no tempo, tentando buscar e entender o gérmen do sistema educacional atual. Como ela se deu, como se caracterizou, qual o tipo de disciplina empregada e quais foram suas contribuições (se existiram).

Dentre alguns modelos, o que mais se aproximou dos objetivos desta pesquisa foi a organização e disseminação da escola de João Batista de La Salle (1651-1719). Assim, os estudos foram direcionados para este famoso sacerdote/teólogo/educador que, em 1679 fundaria “uma série de escolas paroquiais gratuitas para crianças pobres” inicialmente “em Reims, depois em Paris e no resto da França” (CUNHA, 2005, p.48). Este educador, que nascera no âmbito de uma família nobre e rica, e que, com 27 anos de idade romperia com o conforto e comodidade de sua situação financeira para ordenar-se sacerdote e realizar “uma verdadeira revolução no ensino da juventude” pode sem sombra de dúvida, “ser considerado o precursor do ensino popular generalizado” (PALACIN, 1991, p.92). Por estes e por outros motivos que serão apresentados no decorrer deste trabalho, justifica-se a presente pesquisa.

Neste contexto, podemos dizer então que os principais objetivos deste trabalho serão ‘tentar entender como se caracterizava a escola fundada por João Batista de La Salle, qual a sua novidade e quais foram suas contribuições para a educação atual’.

Para tal alcance, a busca bibliográfica de obras relacionadas a educação do século XVII e XVIII será usada como metodologia, haja vista que somente com os olhos voltados ao passado, poderemos entender como se dava a educação na França daquele período. Assim, este trabalho será distribuído em duas partes, a saber: na primeira parte, será abordada a própria bibliografia de João Batista de La Salle, tentado entender e pormenorizar o seu nascimento, sua vida, suas obras e a fundação de sua escola.

Em um segundo momento, será abordada as normativas que regiam suas unidades educacionais, ou seja, desvendando como se dava a educação em seu interior, que grade curricular era utilizada, quais comportamentos eram permitidos, quais meios eram usados para disciplinar os discentes, e quais foram suas contribuições (se existiram) para a educação atual.

VIDA E TRAJETÓRIA DE JOÃO BATISTA DE LA SALLE

Para entendermos a metodologia educacional empregada por João Batista de La Salle, é imprescindível conhecermos um pouco de sua história. João Batista de La Salle nasceu em 30 de janeiro de 1651 em Reims, França. Seu pai, Luís de La Salle era Magistrado e Conselheiro do Rei Luís XIV, e sua mãe Nicola de Moët de Boillet era oriunda de família nobre e abastada em um país de pessoas pobres e miseráveis. Seus pais lhe deram uma educação rígida, porém, amparada pelos benefícios da mais alta sofisticação burguesa da França (RANGEL; WESCHENFELDER, 2006, p.11). Curiosamente, sua veia religiosa foi despertada por sua avó paterna que constantemente lhe ditava a “Vida dos santos; e o avô que com ele rezava o Breviário” (SOLIMEO, 2005, p.5-6).

Após aprender as primeiras letras em casa paterna, propriamente em 1666, passou a cursar Filosofia no Colégio des Bons Enfants da Universidade de Reims e neste mesmo ano “recebeu a tonsura5 clerical; e, no dia 7 de janeiro do ano seguinte foi, de acordo com os costumes da época, solenemente instado como Cônego da Catedral de Reims” (SOLIMEO, 2005, p.8). Em 1669, a contragosto de seu pai que tentava lhe impor uma carreira jurídica, graduou-se como Mestre de Artes (SOLIMEO, 2005) e aos 27 anos ordenou-se sacerdote (TREZZI, 2010, p.1). La Salle, em 1671, perde sua mãe e no ano subsequente o seu pai. Estas duas mortes alterariam indelevelmente o curso de sua vida. Como arrimo de família, teve que interromper os “seus estudos em Paris e retornar a Reims para assumir a tutoria de seus irmãos menores. Retornou os estudos de Teologia na Sorbone em 1673, e em 1675, obteve o bacharelado e em 1680 o doutorado em Teologia” (TAGLIAVINI; PIANTKOSKI, 2013, p.20). O então Doutor João Batista de La Salle após sair das dependências da Universidade, encontraria a educação e a sociedade francesa de seu tempo distribuídos da seguinte forma:

- A França no século de Luiz XIV possuía aproximadamente 20 milhões de habitantes, sendo que pelo menos dois terços da população na zona rural em pequenos vilarejos. A sociedade estava distribuída em três estamentos: o clero, dividido em alto e baixo clero; a nobreza, tendo como base a posse de terras e a compra de cargos públicos; no terceiro estado se encontrava o restante da população, inclusive os professores. O que caracterizava os pobres não era somente o fatal desconforto, mas a impossibilidade de

projetar qualquer futuro. Pelo menos um terço da população do terceiro estado vivia em situação de miséria, resultando na grande quantidade de mendicantes, principalmente as crianças. As paróquias possuíam o cadastro dos pobres; dessa maneira, a realeza destinava algum auxílio para minimizar a desgraça. A maioria das crianças não freqüentava as escolas, pois poucas eram gratuitas e as famílias necessitavam das suas mãos e dos seus braços para o próprio sustento (TAGLIAVINI; PIANTKOSKI, 2013, p.18).

Como se vê, pobreza e educação na França dos tempos de La Salle dificilmente caminhavam juntas. O cenário somente teria pequena modificação no ano de 1698, quando uma lei outorgada pela nobreza acabou por tornar obrigatória a escolarização até os 14 anos. Referida lei daria mantimento a La Salle. Sua dificuldade seria tornar convidativo o estudo das crianças pobres convencendo seus familiares dos benefícios da escola, e, em contrapartida, das mazelas do trabalho infantil (POUTET; PUNGIER, 2001).

O interesse de La Salle pela educação passaria incontestavelmente pela figura do professor Adrien Nyel que o visitou no ano de 1679 portando uma carta de uma parenta de La Salle chamada Mailefer. Na correspondência, a distinta senhora rogava que La Salle e Nyel abrissem uma escola de caridade para crianças (SOLIMEO, 2005, p.11). O desígnio foi aceito, e com as prendas desta benfeitora, uma primeira escola foi criada na paróquia de São Maurício, em Reims, em 15 de abril de 1679. A instituição de ensino, após obter relativo sucesso, chamou a atenção de outra benfeitora, e nos moldes da escola de São Maurício, outra foi criada, agora nas dependências da paróquia de São Thiago (TAGLIAVINI; PIANTKOSKI, 2013). La Salle, até então ainda estava tomado pelo desejo de seguir o sacerdócio como pároco e cônego da catedral de Reims, mas o contato com a docência principalmente para com os pequenos desvalidos lhe despertou profundas reflexões quanto a seu futuro profissional:

A consternação diante da realidade de miséria em que vivia a maioria do povo, as condições de extrema pobreza, a situação dos trabalhadores miseráveis das cidades, a condenação à ignorância e ao analfabetismo de grande maioria dos meninos e o confronto dessa situação injusta com o itinerário evangélico mexeram com a mente, o espírito e a sensibilidade de La Salle. Somente um número reduzido de pais podiam enviar seus filhos à escola. A maioria das crianças e jovens não tinha perspectivas de futuro. Abalado essa situação e movido por seu sentimento de solidariedade, La Salle comprometeu-se a dar assessoria às novas escolas que o Sr. Nyel desejava fundar (RANGEL; WESCHENFELDER, 2006, p.16-17)

Segundo Plínio Simoneo (2005), o professor Nyel possuía uma personalidade agitada e no anseio de formar novas escolas, ficava grande parte da semana viajando, deixando os professores órfãos de ensinamentos e instruções. Percebendo a insegurança dos docentes:

- LA Salle ensinou-lhes a usar melhor o tempo que lhes ficava livre e a evitar o desgaste e o aborrecimento, encarregando-lhes deles tanto na escola quanto na residência em que moravam. Lá estabeleceu horários para as várias funções, dava-lhes formação religiosa e pedagógica e procurava que eles vivessem como um só corpo. Para poder dirigi-los com mais facilidade, primeiro alojou-se perto de sua casa. Depois convidou-os a mudarem-se para a própria casa (SIMONEO, 2005, p.13).

No ano de 1680, foi fundada uma terceira escola na paróquia de São Sinforiano. Com necessidade de novos educadores, La Salle contratou “mais dois professores, somando, então, sete mestres” (TAGLIAVINI; PIANTKOSKI, 2013, p.20).

Podemos afirmar sem receio de errar que a atitude acolhedora de La Salle para com os docentes renderia frutos futuros para a educação. Mas, embora o tom acolhedor de sua atitude tenha agradado os docentes que viam nele um administrador e um amigo, sua família logo passou a criticá-lo. Como os professores não pertenciam à nobreza francesa, eram mal vistos pelos familiares de La Salle. Então, no ano de 1682, em um ato de puro altruísmo, abandona sua casa e vai residir com eles.

Pode-se afirmar, no entanto, que foi essa a semente do grande projeto pedagógico que germinou e, no tempo oportuno, concretizou-se no estilo peculiar de manter as escolas orientadas pelo princípio que se define pela expressão juntos e por associação. Essa nova maneira de manter escolas evoluiu para mais tarde consolidar um compromisso total de vida, na qual os mestres estariam associados para o serviço educativo aos pobres (RANGEL; WESCHENFELDER, 2006, p.17-18).

Neste mesmo ano, La Salle funda uma nova escola (a quarta), agora em Rethel, próximo de Reims. No ano seguinte renuncia definitivamente ao projeto canônico e passa a dedicar-se exclusivamente à formação pedagógica. Renuncia também, em 1684, a todos os seus bens:

- O inverno do ano de 1684 foi de extremo rigor na França. La Salle estava atento ao sofrimento de milhares de miseráveis que passavam fome e frio. Mais uma vez, decidiu por uma ação consciente e radical, dando o oitavo passo em seu itinerário de fundador da obra lassalista: distribuiu toda a sua fortuna aos pobres, tornando-se, finalmente, pobre como seus mestres (RANGEL; WESCHENFELDER, 2006, p.18-19).

Agora, livre de seu passado e despido das regalias mundanas, La Salle passou a dedicar-se exclusivamente ao projeto educacional. Reuniu os docentes e passaram a denominar-se (a eles próprios) de “Irmãos das Escolas Cristãs. Todos queriam fazer votos perpétuos de obediência, pobreza e castidade; mas o Fundador, mais prudente, sugeriu que os fizessem apenas por período de três anos” (SIMONEO, 2005, p.17).

Em 1685, La Salle deu início à preparação dos mestres para a docência, pois percebeu que todos eles tinham deficiências para o ensino. “Certamente aqui reside uma das grandes contribuições de La Salle: a criação de uma escola de preparação de professores primários. Nascia a Escola Normal, o Curso de Magistério” (TAGLIAVINI; PIANTKOSKI, 2013, p.21 Grifamos).

Sequencialmente, no ano de 1686, os Irmãos das Escolas Cristãs abririam “um noviciado para a formação de novos irmãos com o objetivo de maior qualificação e perseverança na decisão de vida” (TAGLIAVINI; PIANTKOSKI, 2013, p.21). No ano seguinte, concomitantemente, se daria a consagração e o início da perseguição aos Irmãos das Escolas Cristãs. La Salle e os Irmãos abriram uma escola gratuita em Paris. A cólera por parte dos demais mestres de instituições particulares chegou ao ápice naquele momento, pois os docentes viam “nas escolas gratuitas dos Irmãos uma concorrência desleal, além do que tiravam das ruas a mão de obra barata das

crianças pobres” (TAGLIAVINI; PIANTKOSKI, 2013, p.21). Esta foi outra grande contribuição de La Salle, pois:

- As escolas dos irmãos eram gratuitas e os alunos rapidamente migraram das escolas pagas para as escolas gratuitas. A questão da gratuidade das escolas para todos os meninos de todas as classes sociais é uma disputa demasiado longa e foi discutida ao longo dos séculos XVII ao XIX, o que abriu a possibilidade da universalização da escolarização no ensino público e gratuito (TAGLIAVINI; PIANTKOSKI, 2013, p.21)

Em 1694, os Irmãos das Escolas Cristãs decidem aprovar as ‘Regras Comuns’ que regeriam a vida de todos os mestres pertencentes à Irmandade. Também, nesse período, “surgiram diversas novas escolas em várias cidades da França e foram produzidos vários subsídios e documentos que fundamentavam as práticas pedagógicas, entre eles estava em elaboração o ‘Guia das Escolas Cristãs’” (TAGLIAVINI; PIANTKOSKI, 2013, p.21). Depois de anos de perseguição e uma vida dedicada à docência e a pobreza, La Salle falece em 07 de abril de 1719 aos sessenta e oito anos de idade. Em 1900, a igreja o proclamou Santo, e em 1950, padroeiro de todos os professores (SOLIMEO, 2005, p.28-29).

EDUCAÇÃO, DISCIPLINA E COMPORTAMENTO - ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O GUIA DAS ESCOLAS CRISTÃS

Para o bom funcionamento das escolas, La Salle e os Irmãos das Escolas Cristãs confeccionaram na primeira década do Século XVIII um manual pedagógico e administrativo denominado “Guia das Escolas Cristãs”. Disse La Salle que: ‘Foi preciso redigir este Guia das Escolas Cristãs, para que houvesse uniformidade em todas as escolas e localidades em que se encontram Irmãos deste Instituto e para que as práticas nelas fossem sempre idênticas’ (LA SALLE, 2002, p.19).

É importante salientar que este Guia, diferentemente do que existia anteriormente, foi todo confeccionado de forma a atender os interesses e necessidades dos alunos. Neste sentido, “criou-se assim uma escola inserida na realidade dos alunos e se ensinaram conteúdos para lidar com as situações concretas e reais da vida” (TAGLIAVINI; PIANTKOSKI, 2013, p.27). Assim, o Guia era um importante instrumento pedagógico, pois servia como uma bússola educacional, tanto para os discentes quanto para os mestres, pois “o homem é tão inclinado ao relaxamento, inclusive à mudança, que necessita regras escritas para retê-lo nos limites de seu dever e para impedir que introduza alguma novidade ou destrua o que foi sabiamente estabelecido” (LA SALLE, 2002, p.19). O Guia em questão foi dividido em três partes:

- Na primeira, são tratadas as atividades da escola e o que se faz nela desde a entrada até a saída. A segunda expõe os meios necessários e úteis, dos quais os mestres devem servir-se para estabelecer e manter a ordem nela. A terceira trata, primeiro, dos deveres do inspetor das Escolas; segundo, do cuidado e empenho que deve ter o formador dos novos mestres; terceiro, das qualidades que os mestres deverão possuir ou adquirir, da conduta que devem ter para desempenharem bem as obrigações escolares; quarto, dos deveres dos alunos (LA SALLE, 2002, p.20).

Pela limitação desta pesquisa, trataremos aqui de alguns tópicos que consideramos mais relevantes, pois o Guia é bem extenso, apresentando muitos capítulos. Como La Salle salienta na introdução de seu Guia, a primeira parte do documento, de forma relativamente ampla,

dispõe da organização das atividades na escola. Ele contempla, desde a entrada dos alunos e dos docentes nas respectivas salas de aula até a saída, dos livros a serem adotados, do tipo de leitura e escrita a ser empregada, do material dos discentes (papel, pena, tinteiro), das orações diárias e até mesmo a postura corporal a ser adotada em sala de aula:

- A porta das escolas será aberta sempre às sete e meia pela manhã e a uma hora, à tarde. Os alunos, tanto pela manhã, como pela tarde, terão sempre meia hora para se reunirem (...). Não se tolerará que brinquem, correndo ou jogando, durante esse tempo, no quarteirão junto à escola (...) (LA SALLE, 2002, p.21).

Pela manhã, as aulas iniciarão sempre, pontualmente, às oito horas e, depois do meio-dia, a uma hora e meia. Na última batida das oito horas e na última de uma hora e meia, um aluno tocará a sineta da escola e, no primeiro toque, todos os alunos se colocarão de joelhos, com braços cruzados, em postura e exterior muito recolhidos (LA SALLE, 2002, p.25): ‘Os alunos devem permanecer todo o tempo sentados durante as lições, inclusive ao lerem os cartazes, mantendo o corpo ereto, os pés apoiados no soalho e corretamente posicionados (...)’ (LA SALLE, 2002, p.39).

O mestre cuidará para que o leitor abra bem a boca e não pronuncie as letras entre os dentes, o que constitui grave defeito; não leia demasiado depressa nem exageradamente devagar, nem com tom e maneiras que denotem afetação, mas seja muito natural. Cuidará também para nenhum aluno elevar demasiadamente a voz ao ler a lição. Será suficiente que o leitor possa ser ouvido por todos os que estão na mesma lição (LA SALLE, 2002, p.47): ‘Deve-se exigir dos que escrevem que levem, todos os dias, ao menos duas grandes penas para a escola, a fim de que possam escrever sem interrupção com uma, enquanto a outra é talhada’ (LA SALLE, 2002, p.63); No início da aula da manhã, às oito horas, assim que terminar o toque da campainha, se fará o sinal da santa cruz e, depois, se rezará: Veni Sancte Spiritus, etc. Após o meio dia, se dirá: vem, Espírito Santo, etc., como está indicado no livro das orações das Escolas Cristãs’ (LA SALLE, 2002, p.91).

A disposição dos alunos em uma sala de aula e o material didático disponível eram requisitos imprescindíveis para os Irmãos das Escolas Cristãs, pois eram muitas as instituições de ensino, e La Salle sabia que, devido a este fato, o mínimo de controle deveria existir. Por este motivo, era necessário padronizar as escolas, com regras que deveriam ser seguidas pelos numerosos alunos de várias classes sociais e diversas culturas. La Salle então baseou a administração e os ensinamentos de seus institutos em amor, diálogo, organização dos espaços, ordem e disciplina (RANGEL; WESCHENFELDER, 2006, p.28-31).

A ordem disciplinar ficou estabelecida na segunda parte do guia. Para La Salle e os demais Irmãos, “havia a preocupação e necessidade de estabelecer a disciplina em benefício do grupo, pois com isso, os alunos podiam experimentar os valores sociais importantes que motivavam seu comportamento adequado com os padrões sociais” (TAGLIAVINI; PIANTKOSKI, 2013, p.27). Como exemplo de ordem e disciplina, podemos destacar os seguintes trechos:

- O mestre não utilizará a palavra, nem outra manifestação oral para corrigir a leitura, mas dará duas batidas curtas seguidas com o sinal. Imediatamente, o aluno que lê repetirá a última palavra lida. Se a ler de novo equivocadamente ou se disser termo diferente daquele em que se enganou, o mestre continuará repetindo os dois cliques

seguidos, até o aluno ler corretamente a palavra que tiver errado (LA SALLE, 2002, p.126-127).

- O silêncio é dos principais meios para estabelecer e conservar a ordem nas escolas. Por isso, cada mestre fará com que seja observado estritamente em sua aula, não tolerando que alguém fale sem licença (LA SALLE, 2002, p.131).
- Quando os alunos andarem pela sala, o mestre estará atento a que fiquem descobertos, de braços cruzados, que caminhem pausadamente, sem arrastar os pés no assoalho, ou fazer ruído com os tamancos, no caso de os usarem, para que não prejudiquem o silêncio, que deve ser permanente na escola (LA SALLE, 2002, p.132)

Podemos colocar também como contribuição das escolas Cristãs para a pedagogia futura, o fato de que, diferentemente de outras instituições de ensino de sua época, as Escolas Lassalistas estabeleciam “uma relação educativa intensa e personalizada com os alunos e sua família” (TAGLIAVINI; PIANTKOSKI, 2013, p.29 - Grifamos). Também podemos citar como avanço, o método simultâneo de ensino. Enquanto outras instituições aplicavam uma educação particularizada na figura de um único aluno, os Lassalistas instruíam e dirigiam simultaneamente todos os alunos (STEPHANOU; BASTOS, 2005, p.35). Embora a segunda parte traga em seu conteúdo relativa listagem de regras comportamentais que os mestres deveriam seguir para manter a ordem e os consequentes castigos em caso de desobediência, La Salle sempre pedia moderação nas penalidades :

- Caso se quiser que numa escola haja disciplina e ordem, é necessário que os castigos sejam raros: a palmatória deve ser usada só quando necessário, e é preciso procurar que tal necessidade seja rara. (...) O castigo ordinário com as varas ou o açoite deve ser muito mais raro que com palmatória. Isso porque as faltas por causa das quais ele é dado são muito menos freqüentes do que aquelas quais se aplica a palmatória. Poderá ser aplicado, no máximo, três a quatro vezes por mês (LA SALLE, 2002, p. 162-163).

A terceira parte do Guia trata basicamente dos deveres do Inspetor das escolas, que tinham as seguintes atribuições nas escolas Lassalistas:

- 1 Na supervisão que deve exercer sobre as escolas, os mestres e os alunos; 2 em distribuir os alunos nas classes e em indicar-lhes a lição; 3 em promovê-los, quando capazes, a uma lição mais adiantada (LA SALLE, 2002, p.243).

Deste modo, o Inspetor era o responsável pela manutenção da ordem. Era o olho do mestre, auxiliando-o e reprimindo os alunos em caso de indisciplina. O Guia ainda traz em seu final vinte páginas que auxiliam na formação de novos mestres, pois os Irmãos tinham conhecimento de que o preparo dos docente era conduta fundamental para o sucesso e a longevidade das instituições. No Brasil, as escolas Lassalistas chegaram por volta de 1907. “Era um grupo formado por doze Irmãos vindos da França, Bélgica, Alemanha e Portugal”. Em complemento, é o magistério de Luiz Antônio Cunha:

- Dentre as numerosas ordens e congregações religiosas que atuaram no Brasil, a dos padres salesianos se destacou, nos últimos anos do século XIX e início do século XX, por sua dedicação ao ensino profissional, particularmente à aprendizagem industrial. Embora os salesianos tivessem em comum com os jesuítas a preocupação com a conversão dos índios, diferiam destes no tocante aos destinatários preferenciais da educação escolar. Os jesuítas se especializaram na formação de intelectuais, mediante o ensino secundário e o superior, enquanto os salesianos pretenderam atuar em duas frentes – no ensino secundário, para os intelectuais, no ensino profissional, para os trabalhadores manuais (2005, p.47).

Na atualidade, os Institutos Lassalistas estão distribuídos em dez estados brasileiros e distrito federal. Também “mantém aproximadamente mil e cem obras educativas em oitenta e dois países, sendo mais de sessenta universidades e centros universitários, cerca de novecentos e cinquenta mil alunos, noventa mil educadores e cinco mil Irmãos” (TAGLIAVINI; PIANTKOSKI, 2013, p.36).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente trabalho, podemos considerar que João Batista de La Salle foi, indubitavelmente, um educador a frente de seu tempo. De personalidade inquieta, La Salle nunca aceitou sua condição privilegiada na sociedade francesa daquele momento histórico. De família nobre, incomodava-se desde pequeno com a fome e a falta de instrução dos mais pobres, sobretudo das crianças desvalidas. Procurou a religião como ferramenta para auxiliar os carentes, mas o destino acabou por desviá-lo e transformá-lo em um grande educador. No confeccionar deste trabalho, verificou-se uma grande quantidade de contribuições que as escolas Lassalistas deixaram para a educação mundial. O trabalho aqui desenvolvido é sucinto, mas procurou de alguma forma suprir lacunas existentes na historiografia da educação, geralmente tão preocupada em privilegiar a Pedagogia Cristã Jesuítica.

La Salle foi o percussor da pedagogia moderna. Quando a educação somente privilegiava os nobres, ele estendeu sua mão e procurou alcançar também os necessitados. Abrindo um moderno conceito educacional, o Instituto Lassalista também abriria as portas para qualquer criança, de qualquer classe social. Seria o início da universalização da escolarização do ensino público e gratuito, inexistente no mundo ocidental de seu tempo.

Trabalharia as necessidades dos discentes e traria para as escolas professores capacitados, pois também criaria uma Escola para os próprios professores, a conhecida Escola Normal. As escolas criadas por La Salle procuravam também personalizar a educação para que, além do aluno, ela também, de alguma forma, atingisse a sua família.

La Salle equipou suas escolas com mestres e com regras especialmente criadas para o trato com crianças. Enquanto toda a Europa aplicava uma educação particularizada e paga, os irmãos Lassalistas passaram a educar simultaneamente vários alunos e de forma gratuita. E ainda, com obstinação, convencia os pais de família (que em grande parte eram analfabetos) da importância e do impacto gerado pelos estudos na vida futura de seus filhos.

Importou-se ainda em oferecer uma educação especializada aos que necessitavam de maior auxílio, preparou todos os alunos para o aprendizado de novas culturas, de novas línguas, enfim, preparou-os para enfrentarem a própria vida.

Sabedor de que as crianças do século XVIII, em especial as desfavorecidas socialmente ainda eram vistas como pequenos adultos, futuros trabalhadores braçais, La Salle, para o convencimento em dar vida digna às crianças, dizia aos seus familiares: “Se tendes para com eles a firmeza de pai para tirá-los e afastá-los do mal, devei ter-lhes também a ternura de mãe para acolhê-los e fazer-lhes todo o bem que depende de voz” (LA SALLE apud (TAGLIAVINI; PIANTKOSKI, 2013, p.33).

Com estas palavras, com seu método revolucionário e com seu apego a religião, deu amor, educou, ouviu e disciplinou uma imensa quantidade de crianças desvalidas em um país apinhado de pobres e analfabetos, tão carentes de respeito, de oportunidade e de dignidade.

REFERÊNCIAS

- AULETE, Caldas. Minidicionário contemporâneo da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004.
- CHARTIER, Roger. Leituras e leitores na França do Antigo Regime. São Paulo: Editora UNESP, 2004.
- CUNHA, Luiz Antônio. O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização. São Paulo: Editora Unesp, 2005.
- FOSSATTI, P. Perfil docente e produção de sentido. Canoas. Unilasalle, 2013.
- LA SALLE, João Batista de. Guia das escolas cristãs. Canoas, RS: Editora Unilasalle, 2002.
- PALACÍN S. J., Carlos; PISANESCHI, Nilo. Santo nosso de cada dia, rogai por nós. São Paulo: Loyola, 1991.
- POUTET, Yves; PUNGIER, Jean. La Salle e os desafios de seu tempo. Tradução de Henrique Justo. Canoas: La Salle, 2001.
- RANGEL, Mary; WESCHENFELDER, Ignácio Lúcio (orgs.). A didática a partir da pedagogia de La Salle. 2ª Ed., Petrópolis: Vozes, 2006.
- SAVIANI, Dermeval. A pedagogia no Brasil: história e teoria. Campinas: Autores Associados 2008.
- SOLIMEO, Plínio Maria. São João Batista de La Salle. Padroeiro dos professores e educadores. São Paulo: Artpress, 2005.
- STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria Helena Câmara (orgs.). Histórias e memórias da educação no Brasil (Vol. II, Século XIX). Petrópolis: Vozes, 2005.
- TAGLIAVINI, João Virgílio; PIANTKOSKI, Marcelo Adriano. João Batista de La Salle (1651-1719): Um silêncio eloqüente em torno do educador católico que modelou a escola moderna. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, nº53, p. 16-40 out.2013.
- TREZZI, Clóvis. A estética na educação em João Batista de La Salle. Periódico de Divulgação Científica da FALS. Ano III, nº VI, out.2009/jan.2010.
- VECHIA, Ariclê; CAVAZOTTI, Maria Auxiliadora (orgs.). A escola secundária: modelos e planos (Brasil, séculos XIX e XX). São Paulo: Annablume, 2003.